

ZAMONAVIY INTERAKTIV PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ORQALI ASOSIY MIQDORLAR BILAN BOG'LIQ MATERIALNI O'RGANISH ASOSIDATALABALARDA AXBOROT MODELLASHTIRISH KO'NIKMASINI TARKIB TOPTIRISH

O.Ch.Kuziyev,

Xalqaro innovatsion universiteti Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

E-mail: okuziyev4@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20425543>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarida boshlang'ich sinf matematika kursi asosiy miqdorlari — uzunlik, massa, vaqt, hajm, tezlik, harorat kabi mavzuni o'qitish metodikasini takomillashtirish orqali ularda axborot-modellashtirish ko'nikmasini shakllantirish, axborot modellari va uning turlaridan foydalanishning ahamiyati, modellashtirish hamda loyihalashtirish metodlarining tarixi, ulardan ijtimoiy va iqtisodiy sohalarida foydalanish, shuningdek, matematikaning asosiy miqdorlarini o'rganish mashg'ulotlarida faol interaktiv metodlari, STEAM elementlari, hayotiy vaziyatlar asosidagi topshiriqlardan foydalanishning samaradorligi ilmiy asosda bayon etilgan.

Kalit so'zlar: axborot-modellashtirish, model, miqdor, ta'lim, metodika, STEAM, kompetensiya, kasbiy faoliyat, integratsiya, strategiya, ijtimoiy taraqqiyot.

Аннотация. В данной статье описываются научные основы совершенствования методики обучения выпускников начальной школы основным математическим величинам — длине, массе, времени, объему, скорости, температуре — с целью формирования навыков информационного моделирования, важность использования информационных моделей и их типов, история методов моделирования и проектирования, их применение в социально-экономической сфере, а также эффективность использования активных интерактивных методов, элементов STEAM и заданий, основанных на реальных жизненных ситуациях, при изучении основных математических величин.

Ключевые слова: информационное моделирование, модель, количество, образование, методология, STEAM, компетентность, профессиональная деятельность, интеграция, стратегия, социальное развитие.

Annotation. This article describes the scientific basis for improving the methodology for teaching elementary school graduates the basic quantities of mathematics - length, mass, time, volume, speed, temperature - in order to form information modeling skills, the importance of using information models and their types, the history of modeling and design methods, their use in the social and economic spheres, as well as the effectiveness of using active interactive methods, STEAM elements, and tasks based on real-life situations in the study of basic mathematical quantities.

Keywords: information modeling, model, quantity, education, methodology, STEAM, competence, professional activity, integration, strategy, social development.

Jahonda iqtisodiy munosabatlarni rivojlanishi, o'sish va raqobatbardoshlikni ta'minlash har bir davlat aholisi farovonligini oshirish shartlaridan biridir. Insonlar ongida ertangi kun iqtisodiyoti bilim va yuqori texnologiyalar iqtisodiyoti degan fikr

o'z tasdig'ini topib bormoqda. Davlatning strategik salohiyatini energiya manbalari emas, balki ilm, bilim, ma'lumot belgilaydi. Shu munosabat bilan, bo'lajak pedagoglarning zamonaviy ta'lim berish metodlarini, dunyoning sohadagi ilg'or tajribasiga tayanish, axborot texnologiyalarni o'zlashtirishi dolzarblik kasb etadi. Ularning faoliyat modelini yaratish, har bir faoliyat jarayonni jumladan ta'lim jarayonini ham modellashtirish, ta'lim muassasasining salohiyatini oshirish, rivojlantirish istiqbollari bashorat qilish va tadqiqotlar o'tkazish bilan bog'liqdir masaladir.[5]

Mustaqil O'zbekistonimizda o'qitishning samarali metodlari va axborot texnologiyalari o'zgarishiga, pedagoglar tayyorlash sifatini baholash mezonlariga bog'liq bo'lgan ta'lim texnologiyalari asosida o'quv faoliyatini tashkillashtirish metodlari bilan uyg'unlashuvi pedagog-tadqiqotchilar faoliyati uchun keng imkoniyatlar taqdim etmoqda. Mamlakatimizda ta'lim jarayoniga jahon amaliyotida qabul qilingan yondashuvlar bosqichma-bosqich tatbiq etilmoqda. "Ilmiy-tadqiqot va innovatsiya bilan bog'liq faoliyatini rag'batlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish" hamda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining asosiy faoliyat yo'nalishlaridan biri ta'lim tizimida innovatsiyalarni ishlab chiqishni va joriy etishni ta'minlash kabi ustuvor vazifalar belgilangan.[3]

Boshlang'ich sinf matematika kursida asosiy miqdorlarni o'rgatish o'quvchilarning real hayot bilan bog'liq matematik tasavvurlarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Miqdorlar ustida ishlash nafaqat son, sonli ifodalar va amaliy hisob-kitob bilan bog'liq bilim va malakalarning rivojlanishiga xizmat qiladi, balki o'quvchilarning kundalik faoliyatida qo'llashi mumkin bo'lgan amaliy ko'nikmalarni ham rivojlantiradi. Uzunlik, massa, vaqt, hajm, harorat kabi miqdorlar boshlang'ich yoshdagi bolalarning atrof-muhitni o'lchash va tushunish qobiliyatlarini mustahkamlaydi.[5]

Mamlakatimizda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan yangilanishlar, xususan, kompetensiyaviy yondashuv, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, STEAM elementlarini joriy etish jarayoni asosiy miqdorlarni o'rgatish metodikasini ham takomillashtirishni talab qiladi. Boshlang'ich sinfda miqdorlar haqida to'g'ri tasavvur shakllantirish matematik savodxonlikka qo'yilgan dastlabki ilk qadam hisoblanadi. Shu munosabat bilan ta'lim jarayonida pedagoglar duch keladigan muammolar va ularni samarali usullar orqali bartaraf etish, ilmiy-uslubiy yondashuvlar, o'quv mashg'ulotlarini ilmiylik asosida tashkil etish, takomillashtirish bo'yicha mulohazalar keltiriladi.[6]

Matematik tushincha bo'lgan miqdor — bu predmet yoki hodisaning o'lchash mumkin bo'lgan belgisi. Boshlang'ich ta'limda o'rgatiladigan asosiy miqdorlar bilan bog'liq axborotlarni keltib o'tadigan bo'lsak bular quyidagilardir:

- **Uzunlik:** metr, santimetr, millimetr asosida o'lchanadi.
- **Massa:** kilogramm, gramm birliklarida ifodalanadi.
- **Vaqt:** soat, daqiqa, soniya kabi birliklarda o'lchanadi.
- **Hajm:** litr, millilitr tushunchalari orqali beriladi.
- **Harorat:** Selsiy shkalasi yordamida o'lchanadi.
- **Tezlik:** birlik vaqt ichida bosib o'tilgan masofa orqali aniqlanadi (km/soat).

Boshlang'ich sinf ta'limda miqdor (kattalik) tushunchalarini shakllantirish jarayoni o'quvchilar ongida o'lchash, taqqoslash va matematik tasavvurlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Dastlab, o'quvchilar tasavvurida miqdor haqida oddiy va aniq tushuncha hosil bo'lishi lozim; bu esa amalda kundalik hayotiy faoliyat orqali amalga oshiriladi. Masalan, umumiy o'rta ta'lim uchun mo'ljallangan darsliklarda rasm yoki o'quv qurollari - qalam, daftar, kitoblar kabi predmetlarni o'lchamlarini taqqoslash orqali uzunlik yoki massa kattaligining dastlabki belgilari namoyon bo'ladi. Pedagogning vazifasi shunday vaziyatlarni tashkil qilishki, o'quvchi ko'zi bilan sezganini sinchkovlik bilan o'lchashni o'rganishi lozim bo'lsin. Bu bosqichda aynan o'lchash asboblarini yuzaki emas, balki amaliy qo'llash yo'li bilan tanishtirish muhim: chizg'ich bilan uzunlikni belgilash, oddiy tarozi bilan massani solishtirish vositalari bilan og'irlikni idrok etish, soat va uning millari orqali vaqtni his qilish — bular o'quvchi uchun miqdor tushunchasini hayotiy ma'noda qabul qilishini va bu borada modellashtirish uchun zamin bo'ladigan ko'nikmani hosil qilib boradi.[2]

Keyingi muhim jihat — o'lchash natijalarini to'g'ri talqin qilish va ularni taqqoslash bilan bog'liq axborotlarni anglash, qayta ishlash va uzatish, model sifatida baholash qobiliyatini rivojlantirish. Masofa, massa, vaqtni faqat raqamlar bilan emas, balki ularning munosabati, qiymati, amaliy mazmuni orqali anglash kerakligi bilan ahamiyatli ekanini his qildirishdir. Masalan, uzunlik haqida so'z borganda, o'quvchi taqqoslashda faqat “uzun” yoki “qisqa” kabi so'zlarni eslab qolmasdan, o'lchash birliklari qanday ishlatilishi, bir birlik nechta kichik birlikdan iboratligi, va ular orasidagi munosabatni o'rganishi lozim. Bu bilimlarni mustahkamlashda sodda amaliy topshiriqlar juda samarali: bog'da yoki sinfda turli buyumlarni tanlab, ularni metr va santimetr yordamida o'lchab, natijalarni bir-biri bilan solishtirish va yozib qo'yish orqali o'quvchilar bilimni amalda sinab ko'radilar. Shu narsa ularning fikrlash jarayonini mantiqiy va tizimli yo'nalishga yo'naltiradi.[1]

Miqdor tushunchalarini o'rgatish jarayonida ularning birliklari bilan ishlashga alohida e'tibor qaratish zarur. Bir kattalik birligini boshqasi bilan munosabatini amaliy masalalar, misollar asosida ko'rsatish lozim. Masalan, metrni santimetr, kilogrammni gramm bilan munosabatini ular orasidagi tafovutni anglashga zamin yaratadi.

Miqdornlarni hayotiy vaziyatlarga bog'lash o'qitish jarayonining samaradorligini oshiradi. O'quvchilarga kundalik hayotdan olingan masalalarni yechishga imkon beruvchi topshiriqlar ularning matematika va uning elementlarini hayotda qanday qo'llash, tadbiiq etish mumkinligini anglashlariga xizmat qiladi. Masalan, texnologik xarita bo'yicha dori-darmon tayyorlashda ulushlar hajmini hisoblash, harakatlanish bilan bog'liq masalalarda vaqt va tezlik bog'liqligini tushunish, predmetlarning massasini uning tovar narxini hisoblash kabi topshiriqlar orqali bola o'rganayotgan tushunchaning haqiqiy qiymatini sezadi. Bunday yondashuv o'quvchilarda motivatsiyani oshiradi, chunki ular o'z bilimlarini nafaqat darslik uchun, balki real hayot muammolarini hal etishda qo'llash imkonini ko'radilar.

O'quv mashg'ulotlarini loyihalashda ijodiy yondashib, STEAM elementlarini kiritib, interaktiv metodlarni qo'llagan holda miqdornlarni o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalar, jumladan interaktiv doskalar va ta'lim ilovalari, virtual o'lchov simulyatorlari darslarni yanada jonli va esda qolarli qiladi; lekin ularni qo'llashda uslubiy jihatga e'tibor berish lozim, ya'ni texnologiya o'quv jarayonini qo'llab-quvvatlashi, asosan, o'qituvchining pedagogik ta'limiy, tarbiyaviy, umumlashtiruvchi maqsadlariga xizmat qilishi kerak.

Bo'lajak pedagoglarga tavsiya qilish kerak bo'lgan yana bir muhim jihat — o'lchash asboblaridan to'g'ri foydalanishni muntazam ravishda mashq qilish. Ko'plab xatoliklar aniq o'lchash texnikasiga rioya qilinmaganda yuzaga keladi. Shuning uchun o'quv mashg'ulotlarida o'lchash qoidalarini oddiy va tushunarli tarzda takrorlash, o'quvchilarga o'lchash jarayonida lozim bo'lgan jihatlarni amaliy ko'rsatish kerak. Misol uchun, chizg'ichni joylashish holati, tarozi ko'rsatkichini rostlash, termometrni qo'lda ushlab kabi oddiy qoidalar o'quvchilarda katta aniqlik keltiradi va o'lchash madaniyatini shakllantiradi.

Dars metodikasini takomillashtirishda baholash usullarini ham qayta ko'rib chiqish lozim. Baholash nafaqat o'quvchining axborotlarni qabul qilish, ma'lumotlarni yodlash darajasini, balki uning amaliy ko'nikmalari, muammoni hal etish qobiliyati va mustaqil fikrlashini ham o'lchashi kerak. Shu sababdan diagnostik va formatif baholash usullarini ko'proq qo'llash, o'quvchining o'z-o'zi baholashini rag'batlantirish, shuningdek loyiha va portfoliolar orqali o'quv jarayonidagi natijalarni ko'rsatish tavsiya etiladi. Bu yondashuv o'quvchilarning rivojlanish

dinamikasini aniqlashga imkon beradi va darslarni individuallashtirishga zamin yaratadi.

Boshlang'ich sinflarda asosiy miqdorlar ustida ishlash metodikasini takomillashtirish o'quvchilarning matematik savodxonligini rivojlantirishda, amaliy hayotga tayyorlashda va mantiqiy fikrlashni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Ta'lim jarayonida miqdorlar haqida tasavvur hosil qilishdan boshlab, ularni amaliy vaziyatlarda qo'llashgacha bo'lgan jarayon tizimli tashkil qilinishi zarur. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, STEAM yondashuvi, ko'rgazmali vositalar, tajribalar va o'yinlar miqdorlarni o'rgatishda yuqori samaradorlik beradi. Takomillashtirilgan metodika bir so'z bilan aytganda o'quvchilarda mustaqil fikrlash, kuzatish, tahlil qilish va amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mamatova M., Xudoyberdiyeva Sh. *Boshlang'ich ta'lim metodikasi*. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
2. Qosimova M., Abduqodirova G. *Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi*. – Toshkent: Tafakkur, 2018.
3. Xasanov B. *Matematika o'qitishning nazariy asoslari*. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2021.
4. Kuziev O. C. MODEL FORMATION OF INFORMATION-SIMULATED SKILLS IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF FUTURE ENGINEERS //Annali d'Italia. – 2021. – №. 22-2. – С. 24-26.
5. Кузиев О. Ч. ТЕХНИКА ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИНИ КАСБИЙ АХБОРОТМОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 1183-1189.
6. Kuziev O. МУҲАНДИСЛАРДА КАСБИЙ АХБОРОТ МОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ БЎЙИЧА МУҲИМ ТАВСИЯЛАР //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А7. – С. 591-595.
7. Kuziev O. MAIN RECOMMENDATIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS OF INFORMATION MODELING IN ENGINEERS //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 591-595.
8. Kuziyev O. C. MODEL OF DEVELOPMENT OF INFORMATION-MODELING SKILLS IN FUTURE ENGINEERS //Academia Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 11. – С. 44-49.
9. Кузиев О. Ч. Психолого-педагогические основы профессионально-педагогической направленности обучения специальным дисциплинам в республике Узбекистан //Мир образования-образование в мире. – 2012. – №. 3. – С. 66-70.
10. Cho'liyevich O. Q. Z. МАКТАВ GEOMETRIYA KURSIDA ANALOGIYA METODI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 84-95.
11. Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 318-323.
12. Chuliyevich K. O. Ways of Implementation in the Future of the Formation of Information and Modeling Skills in Students of the Technical Direction //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 11. – С. 22-26.

- 13.13.Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 318-323.

